

ОБ ОДНОЙ ЛИНЕЙНОЙ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ ТРЕХМЕРНОГО УРАВНЕНИЯ ЧАПЛЫГИНА С ПОЛУПЕРИОДИЧЕСКИМИ КРАЕВЫМИ УСЛОВИЯМИ В НЕОГРАНИЧЕННОМ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДЕ

Х.Ш.Туракулов¹, А.А.Собиров²

¹Кокандский государственный университет

²Магистрант Кокандский государственный университет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333483>

В процессе исследования нелокальных задач была выявлена тесная взаимосвязь задач с нелокальными краевыми условиями и обратными задачами. К настоящему времени достаточно хорошо изучены обратные задачи для классических уравнений таких как, параболических, эллиптических и гиперболических типов. [1-5].

В работе [1] изучено теоремы существования и единственности решения обратные задачи для уравнений смешанного типа с оператором Чаплыгина в прямоугольнике.

$$L_4 u = (sgny) |y|^n u_{xx} + u_{yy} + c(x, y)u = \begin{cases} f_1(x)g_1(y), y > 0, \\ f_2(x)g_2(y), y < 0, \end{cases} \quad \text{где } n > 0.$$

В статье К.Б. Сабитова доказана единственность решения обратных задач для более общего уравнения смешанного типа с оператором Чаплыгина второго порядка в прямоугольнике

$$K(y)u_{xx} + u_{yy} + a(x, y)u_x + b(x, y)u_y + c(x, y)u = \begin{cases} F_1(x, y) = g_1(y)f_1(x), y > 0, \\ F_2(x, y) = g_2(y)f_2(x), y < 0, \end{cases}$$

Линейные обратные задачи с нелокальными краевыми условиями в трехмерном случае для уравнений Чаплыгина второго порядка в ограниченных областях предложено и изучены в работах [3-6], в неограниченном параллелепипеде для трехмерного уравнения Трикоми линейные обратные задачи изучены в работах [5-7], а для трехмерного уравнения Чаплыгина с полунелокальными условиями изучен в работе [8]. Многомерном случае такие задачи с нелокальными краевыми условиями в ограниченных областях были развиты в работе [9].

Значительно менее изученными являются прямые и обратные задачи для уравнений смешанного типа как первого, так и второго рода в неограниченных областях. Частично восполнить данный пробел мы и попытаемся в рамках этой работы.

В данной работе, для исследования однозначности разрешимости обратных задач с полупериодическим краевым условиям для трехмерного уравнения Чаплыгина в неограниченном параллелепипеде предлагается метод, который основан на сведение обратной задачи к прямым полупериодическим краевым задачам для семейства нагруженных интегро-дифференциальных уравнений Чаплыгина в ограниченной прямоугольной области.

Напомним, что нагруженным уравнением принято называть уравнение с частными производными, содержащее в коэффициентах или в правой части значения тех или иных функционалов от решения уравнения [8,9]

В области

$$G = (-1,1) \times (0,T) \times R = Q \times R = \{(x,t,z); x \in (-1,1), 0 < t < T < +\infty, z \in R.\}$$

рассмотрим трехмерное уравнение Чаплыгина:

$$Lu = K(x)u_{tt} - \Delta u + a(x,t)u_t + c(x,t)u = \psi(x,t,z), \quad (1)$$

где $x K(x) > 0, x \neq 0, x \in (-1,1); \Delta u = u_{xx} + u_{zz}$ - оператор Лапласа. Здесь $\psi(x,t,z) = g(x,t,z) + h(x,t) \cdot f(x,t,z)$, $g(x,t,z)$ и $f(x,t,z)$ - заданные функции, а функция $h(x,t)$ подлежит определению.

В дальнейшем для решения поставленных задач нам необходимо ввести определений несколько функциональных пространств и обозначения.

Обозначим через

$$\hat{u}(x,t,\lambda) = (2\pi)^{-1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} u(x,t,z) e^{-i\lambda z} dz$$

преобразование Фурье по переменной z , функции, $u(x,t,z)$, а через

$$u(x,t,z) = (2\pi)^{-1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{u}(x,t,\lambda) e^{i\lambda z} d\lambda$$

обратное преобразование Фурье. Теперь с помощью преобразования Фурье определим пространство $W_2^{2,3}(G)$ с нормой

$$\|u\|_{W_2^{2,3}(G)}^2 = (2\pi)^{-1/2} \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} (1 + |\lambda|^2)^3 \cdot \|\hat{u}(x,t,\lambda)\|_{W_2^l(Q)}^2 d\lambda, \quad (A)$$

Здесь через $W_2^l(Q)$ (при $l = 0, W_2^0(Q) = L_2(Q)$) определяется пространства Соболева со скалярным произведением $(u, \mathcal{G})_l$ и нормой

$$\|\mathcal{G}\|_l^2 = \|\mathcal{G}\|_{W_2^l(Q)}^2 = \sum_{|\alpha| \leq l} \int_Q |D^\alpha \mathcal{G}|^2 dx dt.$$

Здесь

α – мультииндекс, D^α – обобщённая производная по переменным x и t .

Очевидно, что пространство $W_2^{2,3}(G)$ с нормой (A) является Банаховым пространством [16,17].

Для дальнейшего исследования обратной задачи нам необходимо следующие неравенства.

Линейная обратная задача. Найти функции $\{u(x, t, z), h(x, t)\}$ удовлетворяющие уравнению (1) в области G , такие что, функция $u(x, t, z)$ удовлетворяет следующим полупериодическим краевым условиям

$$D_t^p u|_{t=0} = D_t^p u|_{t=T}, \quad (2)$$

$$u|_{x=-1} = u|_{x=1} = 0 \quad (3)$$

при $p = 0, 1$, где $D_t^p u = \frac{\partial^p u}{\partial t^p}$, $D_t^0 u = u$.

$$\text{Дальнейшем будем считать, что } u(x, t, z) \rightarrow 0 \text{ и } u_z(x, t, z) \rightarrow 0 \text{ при } |z| \rightarrow \infty. \quad (4)$$

Кроме того, решение задачи (1)-(4) удовлетворяет дополнительному условию

$$u(x, t, \ell_0) = \varphi_0(x, t), \quad \text{где } \ell_0 \in R \quad (5)$$

и с функций $h(x, t)$ принадлежит классу

$$U = \{(u, h) | u \in W_2^{2,3}(G); h \in W_2^2(Q)\}.$$

Определение 1. Обобщённым решением задачи (1)-(5) будем называть функцию $u(x, t, z) \in U$, удовлетворяющую уравнению (1) в области G ,

с условиями (2)-(5) почти всюду.

Пусть все коэффициенты уравнения (1) достаточно гладкие функции в области Q , и пусть выполнены следующие условия относительно коэффициентов, правой части уравнения (1) и заданной функции $\varphi_0(x, t)$;

Условие 1:

$$\text{периодичность: } c(x, 0) = c(x, T), \quad g(x, 0, z) = g(x, T, z), \quad f(x, 0, z) = f(x, T, z),$$

$$\text{и для некоторого } \mu > 0, \quad 2a(x) + \mu K(x) \geq B_1 > 0, \quad \mu c(x, t) - c_t(x, t) \geq b_2 > 0.$$

$$\text{гладкость: } g(x, t, \ell_0) = g_0(x, t) \in C_{x,t}^{0,1}(\bar{Q}), \quad f(x, t, \ell_0) = f_0(x, t) \in C_{x,t}^{0,1}(\bar{Q}),$$

$$|f_0(x, t)| \geq \eta > 0; \quad f \in W_2^{3,3}(G), \quad g \in W_2^{1,3}(G).$$

$$\text{Условие 2: } \varphi_0(x, t) \in W_2^3(Q); \quad D_t^q \varphi_0|_{t=0} = D_t^q \varphi_0|_{t=T}, \quad q = 0, 1, 2; \quad \varphi_0|_{x=-1} = \varphi_0|_{x=1} = 0.$$

Однозначное разрешимость задачи (1)-(5) докажем с помощью преобразованием Фурье, т.е. для нахождения решение задачи (1)-(5), применяем преобразование Фурье по переменной z , для задачи (1)-(5).

Для того чтобы сформулировать основной результат, необходимо выполнить некоторые формальности построения.

Рассмотрим следы уравнения (1) при $z = \ell_0$:

$$Lu(x, t, \ell_0) = K(x)u_{tt}(x, t, \ell_0) - u_{xx}(x, t, \ell_0) - u_{zz}(x, t, \ell_0) + a(x, t)u_t(x, t, \ell_0) + c(x, t)u(x, t, \ell_0) = \psi(x, t, \ell_0).$$

Теперь, учитывая условие (5) и то, что $f_0 \neq 0$, определим формально неизвестную функцию $h(x, t)$ в виде интеграла

$$h(x, t) = \frac{1}{f_0(x, t)} \left[\Phi_0 + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \xi^2 e^{i\xi\ell_0} \hat{u}(x, t, \xi) d\xi \right] \quad (6)$$

где $\Phi_0 = L_0\varphi_0 - g_0$; $L_0\varphi_0 = K(x)\varphi_{0tt} - \varphi_{0xx} + a(x, t)\varphi_{0t} + c(x, t)\varphi_0$, а для определения функций $\hat{u}(x, t, \lambda)$, в области $Q = (-1, 1) \times (0, T)$ получим нагруженных интегро-дифференциальных уравнений Чаплыгина:

$$L\hat{u} = K(x)\hat{u}_{tt} - \hat{u}_{xx} + a(x, t)\hat{u}_t + (c(x, t) + \lambda^2)\hat{u} = \hat{g}(x, t, \lambda) + \frac{\hat{f}(x, t, \lambda)}{f_0(x, t)} \left[\Phi_0 + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \xi^2 e^{i\xi\ell_0} \hat{u}(x, t, \xi) d\xi \right] \equiv \hat{F}(\hat{u}), \quad (7)$$

с полупериодическими краевыми условиями:

$$D_t^p \hat{u}|_{t=0} = D_t^p \hat{u}|_{t=T}, \quad p = 0, 1 \quad (8)$$

$$\hat{u}|_{x=-1} = \hat{u}|_{x=1} = 0, \quad (9)$$

где, $\lambda \in R = (-\infty, \infty)$,

$$\hat{f}(x, t, \lambda) = (2\pi)^{-1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, t, z) e^{-i\lambda z} dz$$

-преобразование Фурье по переменной z , функции $f(x, t, z)$.

Основными результатом является

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Джамалов С.З. Нелокальные краевые и обратные задачи для уравнений смешанного типа. Монография. Ташкент.2021г. с-176.
2. Бицадзе А.В. Некорректность задачи Дирихле для уравнений смешанного типа // ДАН СССР,1953, Т.122, №2, с.167-170.
3. Франкль.Ф.И. Обтекание профилей потоком дозвуковой скорости со сверхзвуковой зоной, оканчивающейся прямым скачком уплотнения. // Прикладная математика и механика. 1956,т.20, №2, С.196-202.
4. Кальменов Т.Ш. О полупериодической задаче для многомерного уравнения смешанного типа // Дифференциальные уравнения. 1978.т.14, №3, с546-548.
5. Джамалов С.З., Ашууров Р.Р. О гладкости одной нелокальной краевой задачи для многомерного уравнения Чаплыгина в пространстве. // Казахский математ журнал. - 2018г,Т18,№2,С.59-70.
6. Dzhamalov S.Z., Turakulov Kh.Sh and Sultanov M.S., On a nonlocal boundary value problem for a three-dimensional Triкоми equation in a prismatic unbounded domain. // Lobachevskii journal of mathematics. 2022. Vol. 43(11), P. 3104-3111.

7. Turakulov Kh.Sh., On the smoothness of a semi-periodic boundary value problem for the three-dimensional Triкоми equation in the unlimited parallelepiped. // *Uzbek Mathematical Journal*. 2022. Vol. 66(4), P. 167-174
8. S.Z.Dzhamalov, R.R.Ashurov, Kh.Sh. Turakulov. The Linear Inverse Problem for the Three- Dimensional Tricomi Equation in a Prismatic Unbounded Domain. // *Lobachevskii Journal of Mathematics*, 2021, 42(15), pp. 3606–3615.
9. S.Z.Dzhamalov, M.G.Aliev, Kh.Sh. Turakulov. On a linear inverse problem for the three-dimensional Tricomi equation with nonlocal boundary conditions of periodic type in a prismatic unbounded domain. // *Trans. Natl. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. Math.* 2022, (42)(1), pp.1-12.